

CRR
JOURNAL
OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

ISSN 2181-0974
DOI 10.26739/2181-0974

Journal of
CARDIORESPIRATORY
RESEARCH

Volume 3, Issue 3

2022

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал кардиореспираторных исследований

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

Главный редактор: Э.Н.ТАШКЕНБАЕВА

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

ISSN: 2181-0974
DOI: 10.26739/2181-0974

N^o 3
2022

Главный редактор:

Ташкенбаева Элеонора Негматовна

доктор медицинских наук, заведующая кафедрой внутренних болезней №2 Самаркандского Государственного медицинского университета, председатель Ассоциации терапевтов Самаркандской области. <https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Заместитель главного редактора:

Хайбулина Зарина Руслановна

доктор медицинских наук, руководитель отдела биохимии с группой микробиологии ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Аляви Анис Лютфуллаевич

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Председатель Ассоциации Терапевтов Узбекистана, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического центра терапии и медицинской реабилитации (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>

Бокерия Лео Антонович

академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Президент научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева (Москва), <https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>

Курбанов Равшанбек Давлетович

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии (Ташкент), <https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>

Шкляев Алексей Евгеньевич

д.м.н., профессор, ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Michał Tendera

профессор кафедры кардиологии Верхнесилезского кардиологического центра, Силезский медицинский университет в Катовице, Польша (Польша) <https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>

Покушалов Евгений Анатольевич

доктор медицинских наук, профессор, заместитель генерального директора по науке и развитию сети клиник «Центр новых медицинских технологий» (ЦНМТ), (Новосибирск), <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Акилов Хабибулла Атауллаевич

доктор медицинских наук, профессор, Директор Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Ташкент)

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Абдиева Гулнора Алиевна

ассистент кафедры внутренних болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0002-6980-6278> (ответственный секретарь)

Зиядуллаев Шухрат Худойбердиевич

доктор медицинских наук, доцент, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского Государственного медицинского университета <https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>

Зуфаров Миржамол Мирумарович

доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Ливерко Ирина Владимировна

доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по науке Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии Республики Узбекистан (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

Цурко Владимир Викторович

доктор медицинских наук, профессор Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва) <https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>

Камилова Умида Кабировна

д.м.н., профессор, заместитель директора по научной работе Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра терапии и медицинской реабилитации (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, Директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии имени академика Ю.Г. Туракулова

Саидов Максуд Арифович

к.м.н., директор Самаркандского областного отделения Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии (г. Самарканд)

Насирова Зарина Акбаровна

PhD, ассистент кафедры внутренних болезней №2 Самаркандского Государственного Медицинского университета (ответственный секретарь)

Bosh muharrir:

Tashkenbayeva Eleonora Negmatovna

*tibbiyot fanlari doktori, Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini mudiri,
Samarqand viloyati vrachlar uyushmasi raisi.
<https://orsid.org/0000-0001-5705-4972>*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

*tibbiyot fanlari doktori, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat institutining mikrobiologiya guruhi
bilan biokimyo kafedrasini mudiri" <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>*

TAHRIRIYAT A'ZOLARI:

Alyavi Anis Lyutfullayevich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Terapevtlar uyushmasi raisi, Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy va amaliy tibbiy terapiya markazi va tibbiy reabilitatsiya direktori maslahatchisi
(Toshkent), <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>*

Bockeria Leo Antonovich

*Rossiya fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor, A.N. Bakuleva nomidagi yurak-qon tomir jarrohligi ilmiy markazi prezidenti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>*

Kurbanov Ravshanbek Davlatovich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor,
Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining direktor maslahatchisi (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>*

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Tibbiyot fanlari doktori, professor, Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining "Izhevsk davlat tibbiyot akademiyasi" Federal davlat byudjeti oliy ta'lim muassasasi rektori

Mixal Tendra

*Katovitsadagi Sileziya Tibbiyot Universiteti, Yuqori Sileziya Kardiologiya Markazi kardiologiya kafedrasini professori (Polsha)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>*

Pokushalov Evgeniy Anatolevich

*tibbiyot fanlari doktori, professor, "Yangi tibbiy texnologiyalar markazi" (YTTM) klinik tarmog'ining ilmiy ishlar va rivojlanish bo'yicha bosh direktorining o'rinbosari
(Novosibirsk) <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>*

Akilov Xabibulla Ataulayevich

tibbiyot fanlari doktori, professor, Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazi direktori (Toshkent)

Rizayev Jasur Alimjanovich

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Samarqand davlat tibbiyot universiteti rektori
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>*

Abdiyeva Gulnora Aliyevna

*Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini assistenti (mas'ul kotib)
<https://orcid.org/0000-0002-6980-6278>*

Ziyadullayev Shuxrat Xudoyberdiyevich

*tibbiyot fanlari doktori, dotsent, Samarqand davlat tibbiyot universitetining fan va innovatsiyalar bo'yicha prorektori (Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>*

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

*tibbiyot fanlari doktori, professor, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat muassasasi" bo'limi boshlig'i"
<https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>*

Liverko Irina Vladimirovna

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan fiziologiya va pulmonologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining ilmiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>*

Surko Vladimir Viktorovich

*tibbiyot fanlari doktori, professori I.M. Sechenov nomidagi Birinchi Moskva Davlat tibbiyot universiteti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>*

Kamilova Umida Kabirovna

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy reabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi ilmiy ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>*

Turayev Feruz Fatxullayevich

*tibbiyot fanlari doktori, akademik Y.X.To'raqulov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi direktori
<https://orcid.org/0000-0002-1321-4732>*

Saidov Maqsud Arifovich

tibbiyot fanlari nomzodi, Respublika ixtisoslashgan kardiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Samarqand viloyat mintaqaviy filiali direktori (Samarqand)

Nasirova Zarina Akbarovna

Samarqand davlat tibbiyot instituti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini assistenti, PhD (mas'ul kotib)

Chief Editor:

Tashkenbaeva Eleonora Negmatovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University, Chairman of the Association of Physicians of the Samarkand Region.
<https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Deputy Chief Editor:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Biochemistry with the Microbiology Group of the State Institution "RSSC named after acad. V. Vakhidov", <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Alyavi Anis Lutfullaevich

Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Chairman of the Association of Physicians of Uzbekistan, Advisor to the Director of the Republican Specialized Scientific - Practical Center of Therapy and Medical Rehabilitation (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>

Bockeria Leo Antonovich

Academician of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Medical Sciences, Professor, President of the Scientific Center for Cardiovascular Surgery named after A.N. Bakuleva (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>

Kurbanov Ravshanbek Davletovich

Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Advisor to the Director Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Cardiology, (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Izhevsk State Medical Academy" of the Ministry of Health of the Russian Federation

Michal Tendera

Professor of the Department of Cardiology, Upper Silesian Cardiology Center, Silesian Medical University in Katowice, Poland (Poland)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>

Pokushalov Evgeny Anatolyevich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director General for Science and Development of the Clinic Network "Center for New Medical Technologies" (CNMT), (Novosibirsk)
<https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Akilov Xabibulla Atullaevich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Center for the development of professional qualifications of medical workers (Tashkent)

Rizaev Jasur Alimjanovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Abdieva Gulnora Alievna

Assistant of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0002-6980-6278>
(Executive Secretary)

Ziyadullaev Shuhrat Khudoyberdievich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Vice-Rector for Science and Innovation of the Samarkand State Medical University (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of the State Institution "RSNPMTSH named after acad. V. Vakhidov"
<https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Liverko Irina Vladimirovna

Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director for Science of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Phthysiology and Pulmonology of the Republic of Uzbekistan (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

Tsurko Vladimir Viktorovich

Doctor of Medical Sciences, professor Of Moscow State Medical University by name I.M. Sechenov (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>

Kamilova Umida Kabirovna

Doctor of Medicine, professor, deputy director of Scientific unit of the Republican specialized scientific and practical medical center for therapy and medical rehabilitation (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>

Turaev Feruz Fatxullaevich

Doctor of Medical Sciences, Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Endocrinology named after Academician Yu.G. Turakulova

Saidov Maksud Arifovich

Candidate of Medical Sciences, Director of the Samarkand Regional Department of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Cardiology (Samarkand)

Nasyrova Zarina Akbarovna

PhD, Assistant of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University (Executive Secretary)

Алимов Дониёр Анварович
доктор медицинских наук, директор
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Янгиев Бахтиёр Ахмедович
кандидат медицинских наук,
директор Самаркандского филиала
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Абдуллаев Акбар Хатамович
доктор медицинских наук, главный
научный сотрудник Республиканского
специализированного научно-практического
центра медицинской терапии и
реабилитации
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Агабабян Ирина Рубеновна
кандидат медицинских наук, доцент,
заведующая кафедрой терапии ФПДО,
Самаркандского Государственного
медицинского института

Алиева Нигора Рустамовна
доктор медицинских наук, заведующая
кафедрой Госпитальной педиатрии №1 с
основами нетрадиционной медицины
ТашПМИ

Исмаилова Адолат Абдурахимовна
доктор медицинских наук, профессор,
заведующая лабораторией
фундаментальной иммунологии Института
иммунологии геномики человека АН РУз

Камалов Зайнитдин Сайфутдинович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий лабораторией иммунорегуляции
Института иммунологии и геномики
человека АН РУз

Каюмов Улугбек Каримович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой внутренних болезней
и телемедицины Центра развития
профессиональной квалификации
медицинских работников

Хусинова Шоира Акбаровна
кандидат философских наук, доцент,
заведующая кафедрой общей практики,
семейной медицины ФПДО Самаркандского
Государственного медицинского института

Шодиколова Гуландом Зикрияевна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
внутренних болезней № 3 Самаркандского
Государственного Медицинского
Института (Самарканд)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
tibbiyot fanlari doktori, Respublika
shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi
direktori (Toshkent)

Yangiyev Baxtiyor Axmedovich
tibbiyot fanlari nomzodi,
Respublika shoshilinch tibbiy
yordam ilmiy markazining
Samarqand filiali direktori

Abdullaev Akbar Xatamovich
tibbiyot fanlari doktori, O'zbekiston
Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining
"Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va
tibbiy rehabilitatsiya ilmiy-amaliy
tibbiyot markazi" davlat
muassasi bosh ilmiy xodimi
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababyan Irina Rubenovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent, DKTF,
terapiya kafedrası mudiri, Samarqand
davlat tibbiyot instituti

Alieva Nigora Rustamovna
tibbiyot fanlari doktori, 1-sonli gospital
pediatriya kafedrası mudiri, ToshPTI

Ismoilova Adolat Abduraximovna
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Odam genomikasi
immunologiyasi institutining fundamental
immunologiya laboratoriyasining mudiri

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Immunologiya va inson
genomikasi institutining Immunogenetika
laboratoriyasi mudiri

Qayumov Ulug'bek Karimovich
tibbiyot fanlari doktori, professor, Tibbiyot
xodimlarining kasbiy malakasini oshirish
markazi, ichki kasalliklar va teletibbiyot
kafedrası mudiri (Toshkent)

Xusinova Shoira Akbarovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,
Samarqand davlat tibbiyot instituti DKTF
Umumiy amaliyot va oilaviy tibbiyot
kafedrası mudiri (Samarqand)

Shodiqulova Gulandom Zikriyaevna
tibbiyot fanlari doktori, professor,
Samarqand davlat tibbiyot instituti 3- ichki
kasalliklar kafedrası mudiri (Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
Doctor of Medical Sciences, Director of the
Republican Scientific Center of Emergency
Medical Care

Yangiev Bakhtiyor Axmedovich
PhD, Director of Samarkand branch of
the Republican Scientific Center of
Emergency Medical Care

Abdullaev Akbar Xatamovich
Doctor of Medical Sciences,
Chief Researcher of the State Institution
"Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center for Therapy and
Medical Rehabilitation" of the Ministry of
Health of the Republic of Uzbekistan,
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababyan Irina Rubenovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of Therapy, FAGE, Samarkand
State Medical Institute

Alieva Nigora Rustamovna
Doctor of Medical Sciences, Head of the
Department of Hospital Pediatrics No. 1 with
the basics of alternative medicine, TashPMI

Ismailova Adolat Abduraximovna
doctor of Medical Sciences, Professor, Head of
the Laboratory of Fundamental Immunology of
the Institute of Immunology of Human
Genomics of the Academy of Sciences
of the Republic of Uzbekistan

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
doctor of Medical Sciences, Professor, Head of
the Laboratory of Immunogenetics of the
Institute of Immunology and Human Genomics
of the Academy of Sciences of the
Republic of Uzbekistan

Kayumov Ulugbek Karimovich
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Internal Diseases
and Telemedicine of the Center for the
development of professional qualifications
of medical workers

Khusinova Shoira Akbarovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of General Practice,
Family Medicine FAGE of the
Samarkand State Medical Institute

Shodiqulova Gulandom Zikriyaevna
Doctor of Medical Sciences, professor, head of
the Department of Internal Diseases N 3 of
Samarkand state medical institute (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ/ АБИЙОТЛАР SHARHI/ REVIEW ARTICLES

1. **Исмаилов Ж.А.**
Патогенетические аспекты осложнений при бронхообструктивном синдроме
Ismailov J.A.
Pathogenetic aspects of complications in broncho-obstructive syndrome
Ismailov J.A.
Bronxoobstruktiv sindromda asoratlar yuzaga kelishining patogenetik aspektlari..... 9
2. **Кодиров А.Э., Зиядуллаев Ш.Х., Ким А.А., Ташкенбаева Э.Н., Камалов З.С., Олимжонова Ф.Ж.**
Клинические проявления, иммунопатогенез диффузного токсического зоба
Kodirov A.E., Ziyadullaev Sh.Kh., Kim A.A., Tashkenbayeva E.N., Kamalov Z.S., Olimjonova F.Zh.
Clinical manifestations, immunopathogenesis of diffuse toxic goiter
Kodirov A.E., Ziyadullaev Sh.X., Kim A.A., Tashkenbayeva E.N., Kamolov Z.S., Olimjonova F.J.
Diffuz zaharli buqoqning klinik ko'rinishi, immunopatogenezi..... 13

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ/ ORIGINAL MAQOLALAR/ ORIGINAL ARTICLES

3. **Агабабян И.Р., Исмаилов Ж.А.**
Методы раннего выявления и лечения осложнений хронической обструктивной болезни легких
Agababyan I.R., Ismailov J.A.
Methods for early detection and treatment of complications of chronic obstructive pulmonary disease
Agababyan I.R., Ismailov J.A.
O'pkaning surunkali obstruktiv kasalligida asoratlarni erta aniqlash va davolash usullari..... 19
4. **Агабабян И.Р., Исмоилова Ю.А.**
Состояния на фоне длительного наблюдения больных с хронической сердечной недостаточностью
Agababyan I.R., Ismoilova Y.A.
Situation on the background of long-term follow-up of patients with chronic heart failure
Agababyan I.R., Ismoilova Y.A.
Surunkali yurak yetishmovchiligi bor bo'lgan bemorlarni uzoq muddatli kuzatish fonidagi ahvol..... 27
5. **Аляви Б.А., Абдуллаев А.Х., Далимова Д.А., Узоков Ж.К.**
Антиагрегационная и гиполипидемическая терапия в лечении и реабилитации больных ишемической болезнью сердца после эндоваскулярного вмешательства
Alyavi B.A., A.Kh.Abdullaev, D.A.Dalimova, Zh.K.Uzokov
Antiaggregatory and hypolipidemic therapy in the treatment and rehabilitation of patients with coronary heart disease after endovascular intervention
Alyavi B.A., A.X.Abdullaev, D.A.Dalimova, Zh.K.Uzokov
Endovaskulyar aralashuvdan so'ng yurak iskemik kasalligi bilan og'rigan bemorlarni davolash va reabilitatsiya qilishda antiagregatsion va gipolipidemik terapiya..... 32
6. **Edyta Nabialek, Maciej Kazmierski**
Кардиоваскулярные факторы риска и уровень экспрессии микроРНК у больных инфарктом миокарда
Edyta Nabialek, Maciej Kazmierski
Cardiovascular risk factors and expression level of microRNA in patients with myocardial infarction
Edyta Nabialek, Maciej Kazmierski
Miokard infarkti bo'lgan bemorlarda yurak-qon tomir xavf omillari va mikroRNKning ifoda darajasi..... 37
7. **Махманов Л.С., Исмоилова Ш.О., Абдухаликов О.З.**
Диагностика и лечение витамин В12 дефицитной анемии, связанного с helicobacter pylori
Makhmanov L.S., Ismoilova Sh.O., Abdukhalikov O.Z.
Diagnosis and treatment of vitamin B12 deficiency anemia associated with helicobacter pylori
Makhmanov L.S., Ismoilova Sh.O., Abdukhalikov O.Z.
Helicobacter pylori bilan assotsiatsiyalangan vitamin B12 tanqisligi kamqonligini tashxislash va davolash..... 43
8. **Мухсинов Ф.М., Ливерко И.В.**
Фенотипические предикторы и биомаркеры прогноза эффективности антимикробной терапии
Mukhsinov F.M., Liverko I.V.
Phenotypic predictors and biomarkers for forecasting the effectiveness of antimicrobial therapy
Muxsinov F.M., Liverko I.V.
Antimikrob terapiya samaradorligini bashorat qiluvchi fenotipik belgilar va biomarkerlar..... 54
9. **Насирова А.А.**
Характеристики качества жизни больных бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких и их сочетанием
Nasirova A.A.
Characteristics of the quality of life of patients with bronchial asthma, chronic obstructive pulmonary disease, and their combination
Nasirova A.A.
Bronxial astma va o'pkaning surunkali obstruktiv kasalligi va ularning kombinatsiyasi bilan og'rigan bemorlarning hayot sifatining xususiyatlari..... 59

10. Насырова З.А.	Роль полиморфизма локуса -819 C/T (rs1800871) гена IL-10 при дестабилизации ишемической болезни сердца у больных с нейросенсорными расстройствами	
Nasyrova Z.A.	The role of IL-10 gene -819 C/T (rs1800871) polymorphism in destabilization of coronary heart disease in patients with neurosensory disorders	
Nasirova Z.A.	Neurosensor buzilishlar kuzatilgan bemorlarda IL-10 geni -819 C/T (rs1800871) polimorfizmining yuragi koronar kasalligining nostabillanishidagi roli.....	66
11. Низов А.А., Дашкевич О.В., Сучкова Е.И., Куликова Н.А., Бирченко Н.С., Акулина М.В.	Возможности коррекции метаболического синдрома фитоэктодистероидами	
Nizov A.A., Dashkevich O.V., Suchkova E.I., Kulikova N.A., Birchenko N.S., Akulina M.V.	Possibilities of the metabolic syndrome correction by phytoecdysteroids	
Nizov A.A., Dashkevich O.V., Suchkova E.I., Kulikova N.A., Birchenko N.S., Akulina M.V.	Fidoekdisterooidlar bilan metabolik sindromni tuzatish imkoniyatlari.....	71
12. Ниязова Ф.Н., Ливерко И.В.	Медицинские ошибки применения антибактериальных препаратов группы цефалоспоринов на амбулаторном этапе лечения	
Niyazova F.N., Liverko I. V.	Medical mistakes in the use of antibacterial drugs of the cephalosporin group at the outpatient stage of treatment	
Niyazova F.N., Liverko I.V.	Ambulator davolash bosqichida sefalosporin guruhi antibakterial preparatlarini qo'llashdagi tibbiy xatolar.....	77
13. Пулатов С.С., Камалова М.И.	Ранняя вертикализация больных с ишемическим инсультом на фоне ИБС	
Pulatov S.S., Kamalova M.I.	Early verticalization of patients with ischemic stroke against the background of ischemic stroke	
Пулатов С.С., Камалова М.И.	Yurak ishemik kasalligi fonida ishemik iinsult bo'lgan bemorlarni erta vertikalizasiya qilish.....	82
14. Ражабов Х.С., Ливерко И.В.	Чрезмерная дневная сонливость - предиктор психоэмоциональных нарушений и качества жизни больных хронической обструктивной болезнью легких	
Rajabov K.S., Liverko I.V.	Excessive daytime sleepiness is a predictor of psychoemotional disorders and the quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease	
Rajabov X.S., Liverko I.V.	Haddan tashqari kunduzgi uyquchanlik - surunkali obstruktiv o'pka kasalligi bilan og'rigan bemorlarda psixoemotsional buzilishlar va hayot sifatini bashorat qilish belgisi.....	85
15. Саидова М.М.	Доклинический процесс разработки лекарств механизмов ревматоидного артрита для изучения морфологических изменений структуры клеток и сосудов сердца у экспериментальных животных	
Saidova M.M.	Preclinical drug development process of rheumatoid arthritis mechanisms to study morphological changes in the cell and vascular structure of the heart in experimental animals	
Saidova M.M.	Ekperimental hayvonlarda yurak hujayralari va qon tomirlari tuzilishidagi morfologik o'zgarishlarni o'rganish uchun klinikadan oldingi jarayonda revmatoid artrit mexanizmlarni ishlab chiqish.....	91
16. Сулайманова Н.Э., Рахимова Х.М.	Оценка качества предоставляемых медицинских услуг по профилактике осложнений сердечно-сосудистых заболеваний	
Sulaymanova N.E., Rakhimova H.M.	Assessment of the quality of medical services provided in the prevention of complications of cardiovascular diseases	
Sulaymanova N.E., Rakhimova H.M.	Yurak qon tomir kasalliklari asoratlari profilaktikasida ko'rsatiladigan tibbiy xizmat sifatini baholash.....	94
17. Холиков И.Б., Ташкенбаева Э.Н.	Эхокардиографическая анатомия правого желудочка сердца: доступы визуализации	
Kholikov I.B., Tashkenbaeva E.N.	Echocardiographic anatomy of the right ventricle: visualization accesses	
Xolikov I.B., Tashkenbaeva E.N.	Yurak o'ng qorinchasining exokardiografik anatomiyasi: tekshirish yo'llari.....	98

ISSN: 2181-0974

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

ЖУРНАЛ КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Агабабян Ирина Рубеновна

к.м.н., доцент, заведующая кафедрой
терапии, кардиологии и функциональной
диагностики ФПДО, СамМУ
Самарканд, Узбекистан

Исмоилова Юлдуз Абдувохидовна

Ассистент кафедры терапии,
кардиологии и функциональной
диагностики ФПДО, СамМУ
Самарканд, Узбекистан

СОСТОЯНИЯ НА ФОНЕ ДЛИТЕЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

For citation: Agababayan I.R., Ismoilova Y.A. SITUATION ON THE BACKGROUND OF LONG-TERM FOLLOW-UP OF PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE. Journal of cardiorespiratory research. 2022, vol 3, issue 3, pp.27-31

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7145881>

АННОТАЦИЯ

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является серьезной проблемой для всех развитых стран мира, несмотря на значительные успехи в лечении. В последние годы эпидемиологические исследования показали рост распространенности ХСН, с одной стороны, увеличение связано с сопутствующими заболеваниями, а с другой стороны, со старением населения [1]. Например, в 21 веке заболеваемость инфарктом миокарда (ИМ) увеличивается в связи с изменением подхода к лечению инфаркта миокарда (ИМ). Известно, что современные подходы к лечению ИМ снижают риск смерти от этого заболевания, и это является основой формирования ХСН [2]. В то же время внедрение центров наблюдения за больными ХСН позволяет продлить и улучшить качество жизни больных ХСН.

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, поликлиника, смерть, фракция выброса.

Agababayan Irina Rubenovna

Ph.D., associate professor,
faculty of post-graduate education,
head of the department of therapy, cardiology
and functional diagnostics
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

Ismoilova Yulduz Abduvoxidovna

faculty of post-graduate education,
assistant of the department of therapy,
cardiology and functional diagnostics
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

SITUATION ON THE BACKGROUND OF LONG-TERM FOLLOW-UP OF PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE

ANNOTATION

Chronic heart failure (CHF) is a serious problem for all developed countries of the world, despite significant advances in treatment. In recent years, epidemiologic studies have shown an increase in the prevalence of CKD, on the one hand, the increase is associated with comorbidities, and on the other hand, with the aging of the population [1]. For example, in the 21st century, the incidence of myocardial infarction (MI) is increasing due to changes in the approach to the treatment of myocardial infarction (MI). It is known that modern approaches to the treatment of MI reduce the risk of death from this disease, and this is the basis for the formation of CHF [2]. At the same time, the introduction of monitoring centers for patients with CHF can prolong and improve the quality of life of patients with CHF.

Keywords: chronic heart failure, polyclinic, death, ejection fraction.

Agababyan Irina Rubenovna
t.f.n., dotsent, SamDTU DKTF
terapiya, kardiologiya va funksional
diagnostika kafedrası mudiri
Samarkand, Uzbekistan

Ismoilova Yulduz Abduvoxidovna
SamDTU DKTF terapiya,
kardiologiya va funksional diagnostika
kafedrası assistenti
Samarkand, Uzbekistan

SURUNKALI YURAK YETISHMOVCHILIGI BOR BO'LGAN BEMORLARNI UZOQ MUDDATLI KUZATISH FONIDAGI AHVOLI

ANNOTATSIYA

Surunkali yurak yetishmovchiligi (SYuYe) davolashda sezilarli yutuqlarga qaramay, dunyoning barcha rivojlangan mamlakatlari uchun jiddiy muammo hisoblanadi. So'nggi yillarda epidemiologik tadqiqotlar SYuYe tarqalishi o'sishni ko'rsatmoqda, bir tomondan, o'sish qo'shma kasalliklar bilan bog'liq, boshqa tomondan, aholining qarishi bilan [1]. Masalan, XXI asrda dunyoda miokard infarkti (MI) davolash uchun yondashuvlarning o'zgarishi tufayli SYuYe holatlari ko'paymoqda. Ma'lumki, zamonaviy yondashuvlar MI ni davolash ushbu kasallikdan o'lim xavfini kamaytiradi va bu SYuYening shakllanishi uchun asos bo'ladi [2]. Shu bilan birga, SYuYe bilan kasallangan bemorlarni nazorat qilish markazlarini joriy etish SYuYe bilan kasallangan bemorlarning hayot sifatini uzaytirishi va yaxshilashi mumkin.

Tayanch so'zlar: surunkali yurak yetishmovchiligi, poliklinika, o'lim, chiqarish fraksiyasi.

So'nggi yillarda epidemiologik tadqiqotlar SYuYe tarqalishi o'sishni ko'rsatmoqda.

Arterial gipertenziya (AG) davolashdagi yutuqlarga parallel ravishda o'tkir serebrovaskulyar buzilishlar, bo'lmachalar fibrillatsiya (BF) bilan og'rikan bemorlar sonining ko'payishi, SYuYe shakllanish uchun asos bo'lmoqda. [4]. Ushbu faktlar SYuYe tarqalishning oshishiga bevosita ta'sir qiladi. O'zbekiston hududida so'nggi yillardagi epidemiologik tadqiqotlarga ko'ra, SYuYening asosiy sabablari 95,5% hollarda AG, 69,7% hollarda yurak ishemik kasalligi [5,6], miokard infarkti 15,3% va 15,9% hollarda qandli diabetdir. [9]. Tez-tez uchraydigan va SYuYe bilan og'rikan bemorlarning prognoziga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan kasalliklarning ikkinchi guruhi: anemiya 12,3%, surunkali obstruktiv o'pka kasalligi (O'SOK) 13%, BFning surunkali va paroksizmal shakllari 12,8% hollarda va 10,3% hollarda o'tkazilgan insult [7,11]. SYuYening kam uchraydigan sabablari orasida yurak nuqsonlari (4,3% hollarda), miokardit (3,6% hollarda), kardiomiopatiyalar va turli xil etiologiyalarning toksik miokard zararlanishlari kiradi [8, 12].

Tadqiqotlarga ko'ra, yurak-qon tomir kasalliklari (YuQTK) bilan kasalxonaga yotqizilgan barcha bemorlar orasida 16,7% hollarda kasalxonaga yotqizish sababi SYuYe [2]. SYuYe bilan kasallangan bemorlarda kasalxonaga yotqizish soni va prognoz o'rtasidagi bog'liqlik haqida juda ko'p ma'lumotlar mavjud. Ma'lumki, shifoxonada takroriy kasalxonaga yotqizish o'lim va SYuYe yomonlashishi uchun xavf omili sifatida qaraladi. Qayd etilishicha, qayta-qayta kasalxonaga yotqizilgan

bemorlarda o'lim xavfi barqaror bemorlar bilan solishtirganda 1,35 martaga oshgan [5, 13]. Shunday qilib, kasalxonaga yotqizish fakti mavjud bo'lganda, SYuYe bilan og'rikan bemorlarning omon qolishi kasalxonaga yotqizilmagan va ambulatoriya sharoitida tashxis qo'yilgan bemorlarga nisbatan yomonlashgani haqida xabar berilgan. I-II FS bilan solishtirganda III-IV FS bilan og'rikan bemorlarda o'lim va qayta kasalxonaga yotqizish xavfi yuqori, bu tadqiqotda qayd etilgan. Shu sababli, SYuYe bilan kasallangan bemorlarni kasalxonaga yotqizishni kamaytirishga yordam beradigan dasturlar hozirda talabga ega va dunyoning rivojlangan mamlakatlarida ishlab chiqilmoqda.

Tadqiqot maqsadi.

Statsionar davolanishdan so'ng surunkali yurak yetishmovchiligi bilan og'rikan bemorlar ustidan qat'iy nazorat o'rnatish imkoniyatini yo'lga qo'yish va ularni Samarqand viloyati hududidagi samaradorligini aniqlash.

Adabiyotlar taxlili va metodologiya

Bemorlar 2 guruhga bo'lindi. Birinchi guruhga Samarqand shahar 1-oilaviy poliklinikaga hududiga qarashli 289 nafar yurak yetishmovchiligi bilan kasallangan bemorlar, 2-guruhga Samarqand viloyati Ishtixon tumanidagi surunkali yurak yetishmovchiligi bor 728 nafar bemorlar kirdi. Barcha bemorlarda umumiy klinik va SYuYening etiologik sabablarini hisobga olgan holda tekshiruvlar o'tkazildi. Klinik holatni baholash shkalasi Mareev V.Yu bo'yicha ballarni hisoblash bilan

amalgam oshirildi. Kasalxonadan chiqqandan 1 oydan keyin olti daqiqalik yurish testi (ODYT) va KBSH 2 guruhda dinamikada baholandi [8]. Barcha ambulatoriya bemorlari shifoxonadan chiqarilgandan so'ng darhol va 1 oydan keyin EKG tekshiruvidan Exokardiyografiya, shuningdek, ChF, qon bosimi, yurak urish tezligi, BMI, olti daqiqalik yurish testi va KBSH so'rovnomasi o'tkazildi. Yurakning chiqarish fraksiyasiga ko'ra SYuYening yangi tasnifi, unga ko'ra (ChF_{saqlangan}YuYe) ning saqlanib qolgan, chiqarish fraksiyasi 50% dan ortiq, oraliq (ChF_{oraliq}YuYe) – chap qorincha chiqarish fraksiyasi 40-49% va past (ChF_{past}YuYe) - chap qorincha chiqarish fraksiyasi 40% dan kam [6].

SYuYe klinik baholash shkalasi (KBSH) (Mareeva V. Yu. modifikatsiyasi, 2000 yil)

1. Nafas qisilishi: 0 - yo'q, 1 - zo'riqishda, 2 - tinch holatda

2. Oxirgi hafta davomida vazn o'zgarganmi: 0 - yo'q, 1 - oshdi
3. Yurak ishidagi uzilishlar haqida shikoyatlar: 0 - yo'q, 1 - bor
4. To'shakda qanday holatda: 0 - gorizontaal ravishda, 1 - bosh uchi ko'tarilgan (2+ yostiq), 2 - ortiqcha bo'g'ilishdan uyg'onadi, 3 - o'tirgan xolda
5. Bo'yni tomirlari bo'rtgan: 0 - yo'q, 1 - yotgan, 2 - tik turgan xolda
6. O'pkada xirillash: 0 - yo'q, 1 - pastki qismlar (1/3 gacha), 2 - kurakning pastgi qismigacha (2/3 gacha), 3 - o'pkaning butun yuzasi bo'ylab
7. Gallop ritmining mavjudligi: 0 - yo'q, 1 - bor
8. Jigar: 0 - kattalashmagan, 1 - 5 sm gacha, 2 - 5 sm dan ortiq
9. Shish: 0 - yo'q, 1 - pastoznost, 2 - shish, 3 - anasarka
10. SBO darajasi: 0 -> 120, 1 - (100-120), 2 - <100 mm Hg.

Muhokama.

Jadval 1

Kasalxonadan chiqqandan keyin tadqiqot guruhlarini bemorlarining klinik ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	I guruh, n-289	II guruh, n-728
Yosh (yil)	61.3+10.1	61.4+11.0
70 yosh va undan yuqori, % (N)	19,4 (56)	14,5 (106)
Erkaklar, ayollar % (N)	60.5(175)/39.4(114)	58.4(425)/41.6(303)
Gospitalizatsiya, koya-kuni	12.4+1.7	9.3+2.1
TVI, kg/m ²	28.6+7.6	27.9+12.0
SAQB, mm.sim.ust	125.3+24.2	136+25.9
DAQB, mm.sim.ust	78,3+13,1	79,5+13,6
SAQB< 120 mm.sim.ust %	32,2 (93)	13,1 (96)
YUQS, ta/min	78,1 + 14,7	77,7+16,5
ODYT, m	258,2+123,1	302,3+126,4
KBSH, ballarda	5 (Q1=1; Q3=3)	6 (Q1=2; Q3=5)
Anamnezida AG, % (n)	87,8 (254)	95,7 (697)
Anamnezida YuIK, %(n)	78,2 (226)	94 (685)
BF, % (n)	37,4 (108)	47,4 (345)

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, kasalxonada bo'lgan SYuYe bilan kasallangan bemorlarning asosiy yoshi 62 yosh va ularning kasalxonada

qolish muddati o'rtacha 11 kun. 6 daqiqalik yurish bilan test (ODYT)258 metrni tashkil etdi, klinik holatni baholash shkalasi ballari

o'rtacha 5-6 ballnibo'lmachalar fibrillyatsi bemorlarning 37-47 foizida tashkil etdi.

Jadval 2

SYuYe bilan og'rig'an bemorlarning chap qorincha chiqarish fraksiyasiga qarab bo'linishi

ODYT	I guruh, n-289	II guruh, n-728	P*
I FS, % (n)	14,9 (43)	12,6 (92)	не дост
II FS, % (n)	35,3 (102)	46,1 (336)	<0.001
III FS, % (n)	33,2(96)	35 (255)	не дост
IV FS, % (n)	16,6 (48)	6,2 (45)	<001

2-jadvaldan ko'rinib turibdiki, har ikkala guruhda chiqarish fraksiyasi saqlanib qolgan bemorlarning foizi ko'proq kuzatilgan.

Jadval 3

SYuYe bilan kasallangan bemorlarning bo'linishi, ODYT ga qarab

ChF	I guruh, n-289	II guruh, n-728
ChF _{saqlangan} YuYe, % (n)	61,8 (179)	77,2 (562)
ChF _{oraliq} YuYe % (n)	24,4 (65)	12,5 (91)
ChF _{past} YuYe (n)	13,8 (45)	10,3 (75)

3-jadvaldan ko'rinib turibdiki, Samarqand shahri va tuman poliklinikasida og'ir surunkali yurak yetishmovchiligi bilan og'rig'an bemorlar deyarli farq qilmadi. Asosiy guruh NYHA klassifikatsiyasiga ko'ra II va III FS bilan kasallangan bemorlardan iborat edi, ammo mintaqaviy bemorlar sezilarli darajada ko'proq edi.

Jadval 4

Ikkala guruhdagi bemorlarda 12 oylik kuzatuvdan keyingi natijalar %da

Ko'rsatkichlar	I guruh, n-289	II guruh, n-728	p*
Yurak qon tomir tizimi kasalliklari sababli o'lim %	84,4%(271)	81%(304)	не дост
O'DYuYe %	76%(244)	72,8%(274)	< 0.001

Ikkala guruhda ham SYuYe asoratlardan o'lim darajasida sezilarli farqlar yo'q.

Natijalar.

Hozirda Samarqand shahri va Ishtixon tumanida yurak yetishmovchiligi bilan og'rig'an bemorlar yashash joyidagi poliklinikalar shifokorlari tomonidan deyarli faol kuzatilmagan. Shifokorlar uyma-uy aylanmagan, bemorlarni faol chaqirishmagan, agar bemorlarning ahvoli yomonlashsa, tez yordam chaqirishga majbur bo'lishadi. Surunkali yurak yetishmovchiligi bilan og'rig'an bemorlarning o'lim darajasi yuqori: Samarqand shahridagi poliklinikada - 71, Ishtixon tumanida - 172, 2020 yil uchun. 2020 yilda yuqori o'lim darajasi ambulator shifokorlar SARS-COV-2 bilan kasallangan ko'plab bemorlarni sinovdan o'tkazish bilan band bo'lgan koronavirus pandemiyasiga ham ta'sir qildi. O'sha paytda ko'plab shifoxonalar SARS-COV-2 ni davolash markazlariga aylantirilgan[10]. Bu kasalxonaga yotqizishni ham qiyinlashtirdi. Biroq Samarqand viloyatidagi tuman shifoxonalarida davolanish past darajada bajarilgani, kasalxonadan chiqqandan keyin bemorlar tavsiyalarga amal qilmay qolganini ham aytish kerak.

Hozirda Samarqand viloyatida yurak yetishmovchiligi bilan og'rig'an bemorlarning prognozi o'ta og'ir va salbiy bo'lib qolmoqda. Shu munosabat bilan surunkali yurak yetishmovchiligi bilan og'rig'an bemorlar doimiy kuzatuvda bo'ladigan Surunkali yurak yetishmovchiligi markazini ochish zarurati tug'ildi.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, surunkali yurak yetishmovchiligi bo'lgan kasalliklar tarqalishining ko'payotganligini hisobga olgan holda, yaqin

yllarda O'zbekistonda surunkali yurak yetishmovchiligi tarqalishining o'sib borishi va yurak yetishmovchiligi bilan bemorlar soni oshishi natijasida sog'liqni saqlash tizimiga yukning ko'payishi taxmin qilinmoqda Surunkali yurak yetishmovchiligi bilan kasallangan zamonaviy bemor - ko'pincha ambulatoriya bosqichida medikamentoz va nomedikamentoz tavsiyalarga rioya qilmaydigan, o'lim xavfi va takroriy kasalxonaga yotqizish ehtiyoji yuqori keksa komorbid bemor yoki hozirgi paytda aytilganidek, polimorbid bemordir. Ambulatoriya bosqichida bemorlarning tavsiyalarga yaxshi rioya qilmasligi va davolanishning izchilligi yo'qligi takroriy gospitalizasiyalar sonini ko'payishiga asos yaratadi va shu sababli surunkali yurak yetishmovchiligi bilan kasallangan bemorni olib borish xarajatlarini sezilarli darajada oshiradi. Shuningdek, ushbu omillar surunkali yurak yetishmovchiligi bilan og'rig'an bemorlarda o'tkir dekompensatsiyalangan yurak yetishmovchiligi shakllanishi va boshqa yurak-qon tomir asoratlari tufayli o'lim xavfining oshishiga olib keladi. Yuqoridagi faktlar O'zbekistonda surunkali yurak yetishmovchiligi bilan kasallangan bemorlarga tibbiy yordamning samarali tizimini yaratish masalasini ko'taradi, loyihala sifatida u quyidagi muammolarni hal qiladi: surunkali yurak yetishmovchiligi bilan kasallangan bemorlarda prognozni yaxshilash, takroriy kasalxonaga yotqizilish xavfini kamaytirish, surunkali yurak yetishmovchiligi bilan kasallangan bemorlarning hayot sifatini yaxshilash va umumiy o'limni kamaytirish.

References/Список литературы/Iqtiboslar

1. Agababayan I.R., Rizayev J.A., Ismoilova Y.A. The state of patients with chronic heart failure at the stage of outpatient treatment //New Day in Medicine3(35)2021 264 267<https://newdaymedicine.com/index.php/2021/09/28/51-3-35-2021>
2. J.A. Rizaev, I.R. Agababayan, Y.A. Ismoilova Activities of clinics specializing in the treatment of patients with chronic heart disease in the world (references). Journal of Biomedicine and Practice. 2021, vol. 6, issue 6, pp. 184- 191
3. Агабабян И. Р., Исмоилова Ю. А. Эффективность амбулаторного контроля больных с хронической сердечной недостаточностью //Достижения науки и образования. – 2022. – №. 2 (82). – С. 99-103.
4. Беленков Ю.Н., Мареев В.Ю., Агеев Ф.Т., Даниелян М.О. Первые результаты национального эпидемиологического исследования – ЭПОХА-О-ХСН. //Сердечная недостаточность 2003; май, 4,3:116-20.
5. Виноградова Н.Г., Поляков Д.С., Фомин И.В. Риски повторной госпитализации пациентов с ХСН при длительном наблюдении в специализированном центре лечения ХСН и в реальной клинической практике. //Кардиология. 2020; 60(3):59-69. <https://doi.org/10.18087/cardio.2020.3.n1002>
6. Погосова Н.В., Бойцов С.А., Аушева А.К., Соколова О.Ю., Арутюнов А.А., Осипова И.В., Поздняков Ю.М. Медикаментозная терапия и приверженность к ней пациентов с ишемической болезнью сердца: результаты российской части международного многоцентрового исследования EUROASPIRE V. //Кардиология. 2021; 61(8):4-13. <https://doi.org/10.18087/cardio.2021.8.n1650>
7. Фомин И.В., Виноградова Н.Г. Организация специализированной медицинской помощи больным с хронической сердечной недостаточностью. //Cardio Соматика. 2017; 8 (3): 10–15.
8. Фомин И.В., Виноградова Н.Г., Фарзалиев М.И., Аллахвердиева С.М., Крылова А.Н., Самарина А.С., Тюрин А.А. Эффективность наблюдения пациентов в условиях специализированного центра лечения хронической сердечной недостаточности. Неотложная кардиология и кардиоваскулярные риски, 2018, Т. 2, № 1, С. 221-229
9. Ярашева З.Х., Агабабян И.Р. Значение эхокардиографии в выявлении ранней хронической сердечной недостаточности у больных пожилого возраста //журнал биомедицины и практики. – 2022. – Т. 7. – №. 3.
10. Ярашева, З. Х., Ю. А. Исмоилова, and Д. Жураева. "Эффективности оральных антикоагулянтов при неклапанной форме фибрилляции предсердий у лиц пожилого возраста." Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences 2.6 (2022): 179-184.
11. Кобилова Н. А., Джаббаровна Н. М. Effect of cardioprotectors on quality of life of patients with ischemic heart disease complicated with chronic heart failure //журнал биомедицины и практики. – 2022. – т. 7. – №. 1.
12. Кадилова Ф., Рахимова М., Ташкенбаева Э. ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ С СОХРАНЁННОЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА, ПУТИ ЕЁ КОРРЕКЦИИ (ОБЗОР) //Журнал кардиореспираторных исследований. – 2020. – Т. 1. – №. 2. – С. 28-34.
13. Абдиева Г. А. и др. Особенности течения ишемической болезни сердца в сочетании с климактерической кардиопатией //Наука и образование: проблемы и стратегии развития. – 2017. – Т. 2. – №. 1. – С. 26-29.

ЖУРНАЛ КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 3

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000